

o penado Pavão

opinião como direito

O SERPENTÁRIO

agosto 22, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, ensaios

Ano 12 – Vol. 08 – N. 42/2024

Quando o mundo animal resolveu promover uma festa de comemoração da primavera na selva, logo se tornou difícil saber como decidir quem comandaria o evento. Sim, era necessário organizar o festejo com regras combinadas porque nem todos os bichos seriam convidados.

O leão se antecipou a todos e disse:

- Claro que como rei das selvas serei eu quem comandará. Decisão tomada.

Só não contava o cabeludo leão que fosse contrariado, porque, afinal, tamanho tem importância em decisões da selva, por isso, ouviu contrariado:

- Eu comandarei, pois sou mais forte e maior – retrucou o elefante, batendo com a tromba sobre a mesa. Mas este, também, não esperava que houvesse objeção a si próprio.
- Bom, se a questão é ser maior serei eu. Sou o animal mais alto e por isso vejo o horizonte de forma privilegiada e consigo, com agilidade, solucionar qualquer eventual ameaça a nosso habitat. Foi o que ponderou a girafa.

Mas, coitada da comprida, ela, também, não esperava ser contrariada pelo veado que logo ponderou:

- Então eu comandarei. Minha velocidade é maior, dou saltos quase carpados e ninguém terá a ousadia de me alcançar.

Mas a questão não era a velocidade, como bem acentuou a tartaruga com a sua calma exposta em linguagem rebuscada e pausada.

A discussão se prolongou, entre sorrisos aparentes e contrariedades sufocadas, sem que chegassem a uma decisão final de consenso.

E por aí foram os animais invocando as suas qualidades, como que distraíndo aos demais pequenos, que a tudo assistiam e mal conseguiam se manter em volta, pela estatura dos animais maiores. Quando não isso, eram expulsos pelos coices do jumento, que relinchava como quem desejasse abafar as discursões, pois lhe faltava discernimento e argumentos suficientes para o diálogo.

Os preparativos para a comemoração da primavera continuaram noite à dentro, sem perceberem que enquanto discutiam, ariscas cobras e serpentes cercavam todo o local, formando um verdadeiro serpentário. Todos ficaram presos, sendo condenados ao veneno mortal. Faltou o homem para prestar socorro.

A vida, na selva ou na cidade, nem sempre é vivida sob a brisa da primavera, como seria ideal. Mas certo é que, muitas vezes, a discussão para a festa pode se transformar em velório de muitos, porque o serpentário só serve para, traiçoeiramente, reunir esses animais, que até nos sorrisos de suas presas, conseguem produzir veneno, mas é o homem quem, pela lucidez e curiosidade, produz o antídoto.

Da selva parece que vem a lição para a vida. Seja mais humano com os seus semelhantes, na mesma proporção em que é consigo mesmo.

É fato que a selva hoje está em brasa, porque já não há animais que se esforcem para salvar o seu próprio habitat. Queiram ou não o fogo é hostil, queimando homens, almas e animais, inclusive do serpentário.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

SENHORIOS DA REPÚBLICA DA SELVA
junho 17, 2021
Em "Jurídico"

DESCONHECER E IGNORAR
junho 10, 2021
Em "Jurídico"

DESACERTOS E DESASTRES
maio 13, 2022
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A CRIATIVIDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O SERPENTÁRIO

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO